

Barrieren
im
Internet?
**Easy
Reading
hilft!**

EVE4all Projekt
November 2023

Druckanleitung

Diese Karten sind in DIN A6 Format angelegt. Wenn Sie diese ausdrucken lohnt es sich etwas dickeres Papier zu verwenden. Denken Sie unbedingt daran beidseitig zu drucken.

Einsatzmöglichkeiten der Karten

Easy Reading (<https://www.easyreading.eu/de/>) bietet verschiedene Werkzeuge an, die beim Lesen und Verstehen von Internetseiten helfen. Doch wer kann eigentlich alles von Easy Reading profitieren? Mit diesen Karten wollen wir Ihnen Ideen geben, welche Hilfen für welche Personen nützlich sein könnten. Die Auswahl der Hilfen wird immer von den Schwierigkeiten und den (Teilhabe-)Wünschen abgeleitet. Als Darstellung nutzen wir Personas, das sind fiktive Personen, die reale Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele haben. Alle Personas finden Sie auch ausführlich dargestellt im Personakatalog (s. QR-Code).

Eine Besonderheit sind die zwei Personas Carmen und Uta. Die beiden sind Fachkräfte mit unterschiedlichen Hintergründen – auch hier haben wir Einsatzmöglichkeiten bzw. Fragen aufgeführt, die geklärt werden müssen und dann dabei helfen können Easy Reading in Ihrer Einrichtung zu implementieren.

Einsatzideen:

- Sie haben Easy Reading kennengelernt, haben aber noch keine wirkliche Vorstellung davon, für wen Easy Reading geeignet sein könnte – lassen Sie sich von den verschiedenen Personas aus unterschiedlichen Zielgruppen inspirieren
- Sie haben eine Person im Kopf, bei der Sie sich vorstellen können, dass sie/er von Easy Reading profitieren könnte – vielleicht finden Sie die Person in einer der Personas wieder und können sich erste Ideen für eine Auswahl der Easy Reading Werkzeuge holen
- Sie brauchen Inspiration wie Sie selbst Easy Reading einsetzen könnten – vielleicht hilft Ihnen Carmen weiter
- Sie müssen noch Ihre IT-Abteilung von Easy Reading überzeugen – Mehrwerte von Easy Reading und zu klärende Fragen finden Sie auch auf diesen Karten
- Schulen Sie andere Mitarbeitende in Easy Reading – machen Sie ein Quiz aus den Karten: Welche Werkzeuge könnten welcher Person helfen – die Lösung finden Sie auf der Rückseite

Amir
18 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen von deutschen Texten
- Verrutscht leicht in der Zeile beim Lesen

(Teilhabe-)Wünsche

- Studieren
- Besser Deutsch lernen
- Weniger abhängig sein von anderen Menschen

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Symbol-Sprache

Für manche Wörter werden
Symbole angezeigt

Übersetzung

Texte können in eine andere
Sprache übersetzt werden

Dieter
24 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen und Schreiben von Texten
- Bilder und Werbung lenken ab

(Teilhabe-)Wünsche

- Selbstständiges Lesen von längeren Texten
- Über den Fußballverein informieren
- Bewerben auf eine Ausbildungsstelle

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird
vorgelesen

Symbol-Sprache

Für manche Wörter werden
Symbole angezeigt

Schriftgröße verändern **A+** **A-**

Schrift kann vergrößert und
verkleinert werden

Eberhart 49 Jahre

Schwierigkeiten:

- Kaum Erfahrungen mit dem Internet
- Unbekannte Wörter zu verstehen, fällt ihm schwer

(Teilhabe-)Wünsche

- Lernen wie der Online-Katalog der Bibliothek funktioniert
- Einen neuen Bibliotheksausweis beantragen

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Wort-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird
eine Erklärung angezeigt

Gerda
85 Jahre

Schwierigkeiten:

- Altersbedingte Sehschwäche
- Kann sich schlecht konzentrieren
- Sie macht Flüchtigkeitsfehler

(Teilhabe-)Wünsche

- Am Computer die Nachrichten lesen
- Neue Rezepte finden, die sie mit ihrer Freundin ausprobieren kann
- Versierter in der Nutzung des Internets sein

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Schriftgröße verändern A+ A-

Schrift kann vergrößert und
verkleinert werden

Farbe ändern

Die Schrift und Hintergrundfarbe
wird verändert

Justin
14 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen von Texten

(Teilhabe-)Wünsche

- Verstehen von Texten
- Das Internet auch zum Lernen nutzen

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Wort-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird eine Erklärung angezeigt

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird vorgelesen

Kristine
35 Jahre

Schwierigkeiten:

- Kann sich schlecht konzentrieren
- Ablenkung durch Werbungen

(Teilhabe-)Wünsche

- Informationen zu aktuellen Kinofilmen und Auftritten finden
- Sich ohne Hilfe im Internet orientieren

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Wort-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird
eine Erklärung angezeigt

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird
vorgelesen

Lisa
13 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen von Texten
- Ausblenden von nicht wichtigen Informationen

(Teilhabe-)Wünsche

- Sich in soziale Gruppen einbringen
- Ein Rezept nachbacken

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Bild-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird ein
Bild angezeigt

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird
vorgelesen

Paul
17 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen von Texten
- Konzentrieren

(Teilhabe-)Wünsche

- Strukturierte Darstellung von Inhalten
- Bilder- oder Wort-Erklärung für schwierige Worte

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Wort-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird
eine Erklärung angezeigt

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird
vorgelesen

Ramona
22 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen von Texten
- Lässt sich Ablenken von Bildern und Werbung

(Teilhabe-)Wünsche

- Lange Texte lese
- Bewerbung für eine Ausbildung in der Pflege
- Recherche für eine Praktikumsstelle

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Wort-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird
eine Erklärung angezeigt

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird
vorgelesen

Robert
86 Jahre

Schwierigkeiten:

- Ablenkung durch nicht wichtige Informationen

(Teilhabe-)Wünsche

- Sich in soziale Gruppen einbringen
- Sich über aktuelle Geschehnisse informieren

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Schriftgröße verändern A+ A-

Schrift kann vergrößert und
verkleinert werden

Farbe ändern

Die Schrift und Hintergrundfarbe
wird verändert

Zeilenabstand verändern

Der Zeilenabstand kann
vergrößert und verkleinert
werden

Rolf
30 Jahre

Schwierigkeiten:

- Bedienung des Computers
- Sich im Internet zurecht zu finden

(Teilhabe-)Wünsche

- Selbstständiger und sicherer im Umgang mit dem Computer werden

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Symbol-Sprache

Für manche Wörter werden
Symbole angezeigt

Wort-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird
eine Erklärung angezeigt

Samantha
11 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen von Texten
- In der Zeile bleiben
- Konzentration

(Teilhabe-)Wünsche

- Selbstständiger und sicherer im Umgang mit dem Computer werden
- Liedtexte recherchieren und übersetzen

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird
vorgelesen

Übersetzung

Texte können in eine andere
Sprache übersetzt werden

Jutta
34 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen von komplexen Texten
- In der Zeile bleiben
- Lesen ist sehr anstrengend
- Sie wird leicht abgelenkt

(Teilhabe-)Wünsche

- Selbstständig im Internet nach Stellenausschreibungen suchen

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Lesemodus

Ablenkende und irrelevante
Inhalte werden ausblendet

Leselineal

Immer eine Zeile wird hell
angeleuchtet

Vorlesen

Der ausgewählte Text wird
vorgelesen

**Gertrud
62 Jahre**

Schwierigkeiten:

- Altersbedingte Augenkrankheit
- Orientierung auf Webseiten
- Lesen von kleiner oder schwer erkennbarer Schrift

(Teilhabe-)Wünsche

- Selbstständig nach neuen Ideen zu Spielen mit Kindern suchen, die als Kinderpflegerin ihre Patient*innen sind

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Schriftgröße verändern **A+ **A-****
Schrift kann vergrößert und
verkleinert werden

Farbe ändern
Die Schrift und Hintergrundfarbe
wird verändert

Carmen
41 Jahre

Herausforderungen:

- Anpassen von Lehrinhalten
- Nicht jeder Zeit die Fragen von Kindern zu beantworten

(Teilhabe-)Wünsche

- Den Bedarfen der Schüler*innen gerecht werden
- Hilfen bereitstellen

(mögliche) Werkzeuge von Easy Reading

Inhaltsersetzung

Ein Mentor kann Aufgaben oder einfachere Inhalte auf der Website einstellen

Übersetzung

Texte können in eine andere Sprache übersetzt werden

Wort-Erklärung

Für ein schwieriges Wort, wird eine Erklärung angezeigt

Uta
37 Jahre

Herausforderungen:

- Ist für die IT-Sicherheit in einer großen Einrichtung für Menschen mit Behinderung tätig
- Kontrolle und Einschätzung neuer Anschaffungen bzw. Installationen
- Wartung

Wünsche

- Allen Hilfe ermöglichen
- Initiierung von Projekten zum Thema Digitalisierung

Klärungsbedarf bei neuen Softwares

Fragen, die geklärt werden müssen, bevor eine neue Software installiert werden kann:

- Unter welchen Lizenzmodellen läuft die Software?
- Zum Datenschutz:
 - Welche Nutzerdaten werden gesammelt bzw. weitergeleitet?
 - Auf welchen Geräten kann/muss eine Software installiert werden?
- Wie kompatibel ist die Software mit bereits verwendeten Programmen?
- Benötigt man einen Internetzugang?
- Wie kann die Software nachhaltig in der Einrichtung etabliert werden (z.B. Schulung von Mitarbeitenden)?

Bildnachweis

Die verwendeten Grafiken auf dem Deckblatt sowie für die Personas stammen von Pablo Stanley bzw. aus der Microsoft 365 Bibliothek.

Abrufbar unter: [https://icon-
icons.com/de/users/wA2B9E3JqTfNEQ7cCKVsr/icon-sets/](https://icon-
icons.com/de/users/wA2B9E3JqTfNEQ7cCKVsr/icon-sets/)

Die Bilder wurden unter der CC BY 4.0 Lizenz veröffentlicht (Namensnennung 4.0 International).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

GEFÖRZERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

EVE4all-Projekt

Technische Universität Dortmund
Fachgebiet Rehabilitationstechnologie
Emil-Figge-Straße 50
44227 Dortmund
eve4all.rt.fk13@tu-dortmund.de

EVE4all – Einfach Verstehen für alle

Das Vorhaben wird an der Technischen Universität Dortmund im Fachgebiet Rehabilitationstechnologie/ an der Sozialforschungsstelle durchgeführt. Das Vorhaben „EVE4all – Einfach Verstehen für alle“ (FKZ: 03VP09660) wird im Rahmen der VIP+ Förderlinie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Autorinnen

Leevke Wilkens [ORCID 0000-0002-9028-3010](https://orcid.org/0000-0002-9028-3010)
Miriam Bursy [ORCID 0000-0002-8723-4437](https://orcid.org/0000-0002-8723-4437)
Nele Maskut [ORCID 0000-0003-0200-2723](https://orcid.org/0000-0003-0200-2723)
Vanessa Heitplatz [ORCID 0000-0002-1222-9246](https://orcid.org/0000-0002-1222-9246)

Gestaltet von Paulina Brünger & Samira Doreen Erdmann

Hinweise zur Lizenz

Urheber dieser Spielkarten sind die genannten Autorinnen. Die Spielkarten werden unter der CC BY-SA 4.0 Lizenz veröffentlicht (Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

GEFÖRDERT VOM